

Universität
Zürich ^{UZH}

Open Science Services

Zweitveröffentlichung

Rechtliche Aspekte

Zweitveröffentlichung

Rechtliche Aspekte

Was ist Zweitveröffentlichung (oder Selbstarchivierung)?

Wenn Forschende ihre wissenschaftlichen Arbeiten öffentlich zugänglich machen möchten, können sie entweder einen Open Access Publikationskanal (Open Access Zeitschrift oder Open Access Buchverlag) wählen oder ihre Publikationen zweitveröffentlichen. Für die Zweitveröffentlichung publizieren Autor:innen ihre Arbeit auf dem herkömmlichen Weg und stellen zugleich das akzeptierte Manuskript oder die Druckversion auf ein anerkanntes Repository. Selbstarchivierung oder Zweitveröffentlichung wird auch als grüner Open Access bezeichnet. Damit Forschende ihre Publikationen selbstarchivieren dürfen, benötigen sie die entsprechenden Urheberrechte.

Was sind Urheberrechte?

Autor:innen als Inhaber:innen der Urheberrechte geben in der Regel in Verlagsverträgen sogenannte Verwertungsrechte an einen Verlag ab. Autor:innen können dabei einfache/nicht-exklusive oder ausschliessliche/exklusive Nutzungsrechte vergeben. Ein einfaches Nutzungsrecht erlaubt, das Werk auf die genehmigte Art zu verwenden, ohne dass hierdurch eine Nutzung durch die Urheber:innen selbst oder durch Dritte ausgeschlossen wird. Vergeben Autor:innen aber das ausschliessliche Recht auf ihr Werk, so kann es der Verlag unter Ausschluss aller anderen Personen nutzen.

Autorenrechte und Selbstarchivierung: Was ist zu beachten?

Publizieren Autor:innen nicht direkt Open Access, treten sie oft exklusive Verwertungsrechte an den Verlag ab. In den meisten Fällen erlauben Verlage die Selbstarchivierung, die Autor:innen müssen sich jedoch an die Vertragsbedingungen, wie zum Beispiel eine Sperrfrist oder Lizenz, halten. Welche Regelung gilt, kann entweder im Vertrag, auf der Verlagswebseite oder im Open Policy Finder von Jisc nachgeschaut werden: <https://openpolicyfinder.jisc.ac.uk/>. Bei der Selbstarchivierung im UZH-eigenen Repository ZORA müssen die Vorgaben des Verlages (und der Forschungsförderer) berücksichtigt werden. Bei Unklarheiten können Autor:innen weitere Schritte mit der ZORA-Redaktion klären.

Autorenrechte behalten?

In der Praxis gibt es drei Möglichkeiten, Autorenrechte zu behalten:

Verlagsvertrag anpassen

In Absprache mit dem Verlag können Anpassungen am Vertrag vorgenommen werden. Beispielsweise kann das akzeptierte Manuskript, welches inhaltlich mit der publizierten Version identisch ist, aber nicht im Verlagslayout erscheint, ausdrücklich aus den Vertragsbedingungen ausgeschlossen werden. Alternativ können gewisse Ausdrücke, die die exklusive Abgabe umfassender Rechte an den Verlag verlangen, gestrichen werden.

Dem Vertrag einen Zusatz beifügen

Alternativ können Autor:innen dem Vertrag einen Zusatz beilegen, der die Hinterlegung der Veröffentlichung im Repository regelt. Der Zusatz muss vom Verlag gegengezeichnet werden. Ein solches Addendum kann online generiert werden: <https://labs.creativecommons.org/scholars/>.

Rights Retention Strategy des Schweizerischen Nationalfonds anwenden

Der SNF verlangt von seinen Autor:innen, dass sie die akzeptierte Manuskriptversion ohne Sperrfrist veröffentlichen. Der SNF unterstützt die Forschenden dabei mit der Rights Retention Strategy. Damit machen Autor:innen den Verlag bereits bei der ersten Einreichung des Manuskripts mit einem entsprechenden Text in der Fussnote darauf aufmerksam, dass sie die Rechte an der akzeptierten Manuskriptversion behalten und dieses ohne Sperrfrist mit einer CC-BY Lizenz veröffentlichen werden.

Lizenzen vergeben

Wenn Autor:innen ihre Publikationen auf ein Repository stellen, vergeben sie meist auch eine Lizenz. Mit einer Lizenz können Autor:innen anderen Personen bestimmte Nutzungsrechte an ihren Arbeiten einräumen. Üblicherweise werden in der Wissenschaft die Creative Commons Lizenzen verwendet.

Informieren Sie sich

Urheberrechte und Verlagsverträge

Bei Fragen zu Verlagsverträgen oder dem Urheberrecht können UZH Angehörige die Open Science Services (oa@ub.uzh.ch) oder die Abteilung Recht und Datenschutz (www.rud.uzh.ch) kontaktieren.

Universitätsbibliothek UZH

Die Webseite der Open Science Services informiert zu den rechtlichen Aspekten des Publizierens: <https://www.ub.uzh.ch/de/wissenschaftlich-arbeiten/Rechtliche-Aspekte/verlagsvertrag-und-autorenrechte>

Institutionelles Repository

UZH stellt das institutionelle Repository ZORA für die Selbstarchivierung zur Verfügung: www.zora.uzh.ch

Impressum

© April 2026
Universität Zürich

Herausgeberin

Universitätsbibliothek UZH
Open Science Services

Redaktion

Melanie Röthlisberger, Laetitia Kaiser, Samuel Nussbaum

Version

Version 1.1

Kontakt

Universität Zürich
Open Science Services
Pfingstweidstrasse 60b
8005 Zürich
Schweiz
www.ub.uzh.ch